

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**ВРЕДИТЕЛИ АМАРАНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ
И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЯ**

Холлиев Асамиддин Тураевич

Научный руководитель, профессор

Асатова Ирода Тулкин кизи

Магистрант Ташкентского государственного аграрного университета

Аннотация: В данной работе изучено влияние основных вредителей на рост и развитие растений амаранта. Амарант является важной сельскохозяйственной культурой, имеющей продовольственное, кормовое и лекарственное значение. Однако в процессе выращивания растения могут подвергаться повреждению различными вредителями. В ходе исследования были проанализированы насекомые, встречающиеся на посевах амаранта, их биологические особенности, наносимый ущерб растениям и влияние на урожайность. Также рассмотрены изменения в вегетативных органах, листьях и стеблях растений, возникающие в результате деятельности вредителей. Полученные результаты имеют важное значение для защиты посевов амаранта, разработки эффективных мер борьбы с вредителями и повышения урожайности.

Ключевые слова: Амарант, вредитель, имаго, личинка, яйцо, сосущий, грызущий насекомые.

***Abstract:** This study investigates the impact of major pests on the growth and development of amaranth plants. Amaranth is an important agricultural crop with food, fodder, and medicinal value. However, during cultivation, the plants may be damaged by various pests. The study analyzed insects found in amaranth fields, their biological characteristics, the damage they cause to plants, and their effect on yield. Changes in vegetative organs, leaves, and stems resulting from pest activity were also examined. The obtained results are significant for the protection of amaranth crops, the development of effective pest control measures, and the improvement of yield.*

***Keywords:** Amaranth, pest, imago, larva, egg, sucking, chewing insects.*

Введение. В связи с ростом численности населения в мире проблема продовольственной безопасности выходит на первый план, а спрос на натуральные, питательные продукты с высоким содержанием белка существенно увеличивается. Одновременно рост дефицита водных ресурсов, засушливых и засоленных земель, а также обострение экологических проблем стимулируют научные и практические исследования культур, которые можно выращивать в таких почвенно-климатических условиях. Для возделывания перспективных видов рода *Amaranthus* необходимо определить их физиологические и биохимические свойства с целью повышения урожайности и пищевой ценности, что имеет значительное научное и практическое значение. Во многих странах, испытывающих дефицит сырья, в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности активно исследуется использование нетрадиционных растительных ресурсов как источников биологически активных веществ для создания новых пищевых продуктов, функциональных пищевых добавок и фармацевтических препаратов. Одним из таких перспективных растений является амарант. Амарант широко используется в мире как пищевая, кормовая, лекарственная и декоративная культура. Внедрение видов амаранта в сельскохозяйственную практику и использование их переработанных продуктов требует изучения их биохимических и физиологических свойств.

В Узбекистане внедрение инновационных подходов в сельском хозяйстве включает создание новых сортов, интродукцию перспективных растений, адаптированных к местным условиям, и повышение их продуктивности и стрессоустойчивости. Это предполагает использование высокопродуктивных растений с высоким содержанием белка и углеводов и стабильной семенной продуктивностью на практике.

Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан подчеркивает необходимость внедрения интенсивных методов в сельском хозяйстве и создания новых селекционных сортов, адаптированных к местным агроклиматическим и экологическим условиям. Соответственно, введение амаранта в сельскохозяйственную практику как сельскохозяйственной культуры является важным для увеличения производства кормов, балансирования аминокислот и белка, а также получения ценных пищевых и фармацевтических ресурсов.

Согласно историческим и ботаническим данным, амарант относится к роду *Amaranthus*, включающему более шестидесяти видов. Его родина — Южная Америка, где он культивируется на семена более 8000 лет. Из Южной Америки амарант распространился в Северную Америку, Индию и страны Азии. Сегодня в Индии и Китае представлено большое разнообразие видов амаранта, и эти страны считаются вторичными центрами его разнообразия. В этих странах амарант широко используется в традиционной медицине, национальной кухне и промышленности.

Цветки амаранта мелкие, собраны в соцветия, окрашены в розовый, тёмно-розовый, красный и тёмно-красный цвета, а форма соцветий напоминает петушиный гребень, поэтому в народе растение называют “тультойжи-хохроз” Амарант — однолетнее растение, которое выращивается в различных направлениях: овощное (*Amaranthus gangeticus*, *Amaranthus mangostanus*), зерновое (*Amaranthus caudatus*, *Amaranthus paniculatus*), декоративное (*Amaranthus blitum*) и как кормовая культура.

В Республике Узбекистан амарант выращивается исключительно как декоративная культура. Основной причиной является то, что его бархатистые цветки сохраняют декоративность длительное время, растение устойчиво к внешним воздействиям и способно переносить засуху в течение нескольких месяцев. Возможно, именно поэтому амаранту присвоено название «вечный цветок».

Лечебные свойства растения в нашей стране изучены недостаточно и научно не обоснованы, однако исторические источники свидетельствуют о его широком применении в народной медицине. Так, Абу Али ибн Сино использовал амарант для заживления ран и повреждений кожи, лечения кожных заболеваний (корь, краснуха), неприятного запаха изо рта и других болезней. В Институте ботанических исследований изучаются семена амаранта из Индии, Камеруна, Китая, Германии, Франции, Боливии, Мексики, Танзании, Таджикистана и местные сорта по ценной хозяйственной характеристике. Каждый из изучаемых образцов обладает своими особенностями. Вегетационный период составляет 100–140 дней. Эти образцы представляют ценность для различных направлений селекции и предоставляются в селекционные центры.

Анализ литературы и методология. В ходе выращивания амаранта с марта по июнь наблюдалась его энтомофауна, включая вредные и полезные виды. *Liriomyza huidobrensis* (Diptera; Agromyzidae) встречается в Америке, Азии, Африке и Океании. Этот полифаг способен поражать растения из 14 семейств, включая амарант, а также фасоль, лук, дыню, чеснок и горох.

Вредитель имеет серо-чёрное компактное тело длиной 1,3–2,3 мм и крылья длиной 1,3–2,3 мм; самки несколько крупнее самцов. Личинки сначала бесцветные, затем становятся светло-жёлтыми, а позже — тёмно-жёлтыми, что позволяет отличить их от других насекомых. Самки откладывают яйца почти прозрачными под листовую пластинку. Количество откладываемых яиц зависит от температуры и относительной влажности. Период выхода личинок из яйца составляет 2–5 дней, развитие личинки обычно длится 4–7 дней, проходя три

возрастные стадии. Личинка покидает растение для окукливания, находясь в растительных остатках или почве. Одна самка может отложить до 200 яиц, по одному или небольшими группами на нижней поверхности листа. Развитие личинки длится 3–4 недели; наиболее вредоносная стадия — третья. Личинки питаются молодыми листьями, а перед окукливанием становятся красными. Период окукливания длится 12 дней, за год вредитель даёт несколько поколений.

Тля *Myzus persicae* (Aphididae; Hemiptera) распространена по всему миру, в том числе в районах с экстремальной температурой и влажностью. Нимфы достигают около 2 мм; в прохладных районах преобладают половозрелые самки. Осенью яйца откладываются под трещинами коры или под опавшей листвой. Зимующие яйца остаются в состоянии покоя, весной и осенью личинки и нимфы питаются распускившимися почками, образуя крупные колонии. Самки способны откладывать до 75 яиц за жизнь. Нимфы проходят пять линек за 8–12 дней, превращаясь во взрослую особь. Вред наносят как нимфы, так и взрослые особи: листья желтеют, усыхают, растения остаются карликовыми и могут постепенно погибнуть. Тля выделяет большое количество пади, создавая среду для развития грибковых заболеваний и снижая фотосинтез. Повреждение тлей семян амаранта препятствует их полноценному формированию.

Заключение. На сегодняшний день амарант является перспективной культурой. Он широко используется в мире как пищевая, кормовая, лекарственная и декоративная культура. Внедрение видов амаранта в сельскохозяйственную практику и активное использование продуктов их переработки требует изучения биохимических и физиологических свойств растений. В условиях Узбекистана внедрение инновационных подходов, создание новых сортов и интродукция перспективных растений с последующей защитой от вредителей остаются актуальными задачами

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O.Po'latov Sh.E.Negmatov. *YONG'OQ BITLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari* 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 621-624
2. A.Maxmatmurodov, O.Po'latov, Sh.E.Negmatov. *YONG'OQ KICHIK BITINING (CHROMAPHIS JUGLANDICOLA KALT.) ZARARI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY PREPARATLARNI QO'LLASH. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari* 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 612-614.
3. A.Maxmatmurodov Negmatov Sh.E Shukurov A.A. *Oddiy o'rgimchakkana tetranychidae urticae kosh)ning sonini kimyoviy usulda boshqarish. Finland, Helsinki international scientific online conference "SUSTAINABILITY OF EDUCATION SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*
4. Gulsanam J. *SITRUS O 'SIMLIKLARI ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASHNING ZAMONAVIY USULLARI //Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 62-64.*
5. Mirzaboyev T. *Dorivor O 'simliklar Kursini O 'qitish Metodikasini Takomillashtirishda Keys Texnologiyalaridan Foydalanish //Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal. – C. 674036.*
6. Baqojon, Murodov, and Qodirov Nodir. *"DON VA BOSHQA MAHSULOTLARNI SAQLASH DAVRIDA ZARAR ETKAZUVCHI ZARARKUNANDALARI."* *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal* 1.1 (2024): 70-74.
7. Azimova N. R. *et al. NICOTINE-CONTAINING PLANTS //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – T. 2. – №. 2. – C. 37-41.*
8. Shuhratjon o'g'li A. S. *et al. AZOTLI O 'G 'ITLAR ME'YORLARINI AMARANT O 'SISHI VA RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI //XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 128-131.*

9. *Mavluda B. A. O. ANTECOLOGY AND SEED YIELD OF AMARANTHUS L IN TERMEZ CONDITIONS //Journal of Modern Educational Achievements. – 2022. – T. 1. – C. 252-253.*
10. *Shoniyozov B. K. et al. AMARANT YETISHTIRISHDA OZIQ MODDALAR BALANSIGA AZOTLI O'G'ITLARNING TA'SIRI //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – C. 861-867.*